

MEXATRONIKA FANINING ASOSLARI

Nishonboyeva Komila Asqar qizi
Islom Karimov nomidagi TDTU magistranti

Annotatsiya: maqolada mexatronika fanining o'rgatishning ahamiyati va xususiyatlari haqida fikrlar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: Mexanik tizimlar, mexatronika, texnika, texnologiya, robot, robototexnika, fan, muhandislik, avtomatlashtirilgan texnik tizimlar

Bugungi zamonaviy jamiyatda inson faoliyatining eng keng sohalaridan biri - bu ta'lim hisoblanadi. Oxirgi yillarda ta'limning ijtimoiy roli ortib, dunyoning aksariyat davlatlarida ta'limning barcha turlariga bo'lgan munosabat o'zgardi. Ta'lim ijtimoiy va iqtisodiy taraqqiyotning bosh, yetakchi omili sifatida qaralmoqda. Bunday e'tiborning sababi, zamonaviy jamiyatning eng muhim qadriyati va asosiy kapitali - bu yangi bilimlarni izlash, egallash va nostandart qarorlar qabul qilishga qodir bo'lgan inson hisoblanadi. Shunday ekan, hozirgi davrda ta'lim shaxs va jamiyatni rivojlantirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi.

Mexanik tizimlar inson hayotiga mos kelmaydigan yoki uning sog'lig'i uchun xavfli bo'lgan sharoitlarda ishlaydi. Favqulodda vaziyatni tiklash va yoqilg'i quyish shoxobchalarida ta'mirlash-montaj ishlari paytida radioaktiv ifloslanish bilan ish olib borishda masofadan boshqariladigan robotlarga teng keladigani yo'q.

Ma'lumotlarga ko'ra, mexanik elektronika elektromexanikadan rivojlangan va uning yutuqlariga tayanib, elektromexanik tizimlarni kompyuterni boshqarish moslamalari, o'rnatilgan sensorlar va interfeyslar bilan muntazam ravishda birlashtirish orqali davom etadi.

Mexatronika - bu XXI asrning texnik ko'rinishini belgilaydigan zamonaviy ilm-fan, texnika va texnologiyaning yangi jadal rivojlanayotgan sohasi. Mexatronikaning asosiy vazifasi sifat jihatidan yangi funksiyalar va xususiyatlarga ega bo'lgan aqlli mashinalarni yaratishdir.

Robotlarni avtomobilsozlikda qo'llash mahsulot sifatini oshirish imkoniyatini beradi. Masalan, ishlatilganda bo'yoq bir xil qalinlikda amalga oshiriladi; payvandlash yuqori sifatli va aniq bajariladi. Avtomobilsozlikda robotlarni avtomatlashtirilgan tizimlar

tarkibida ishlatilganda, ishlab chiqarishning unumdorligi va boshqa iqtisodiy ko'rsatkichlari oshadi.

Bugungi kunda yuqori texnologiyali mahsulotlar bozori yangi avlod mashinalari uchun sifat jihatidan qat'iy talablarni qo'ydi. An'anaviy mexanik vositalar bilan ularni amalga oshirish deyarli mumkin emas. So'nggi yillarda eng yangi axborot va ishlab chiqarish texnologiyalari paydo bo'lishi tufayli ushbu talabni samarali amalga oshirish mumkin bo'ldi.

"Mexatronika" so'zi ikki so'zdan - "mexanika" va "elektronika" dan hosil bo'lgan. Ushbu atama 1969-yilda Yaponiyaning Tetsuro Mori ismli Yaskawa Electric kompaniyasining katta ishlab chiqaruvchisi tomonidan taklif qilingan. XX asrda Yaskawa Electric elektr yuritmalari va doimiy dvigatellarini ishlab chiqish va takomillashtirishga ixtisoslashgan va shu sababli bu yo'nalishda katta yutuqlarga erishgan, masalan, disk armatura bilan birinchi doimiy dvigatel ishlab chiqarilgan.

Buning ortidan birinchi apparat CNC tizimlari bilan bog'liq o'zgarishlar yuz berdi. Va 1972 yilda bu yerda mexatronika brendi ro'yxatdan o'tkazildi. Tez orada kompaniya elektr haydovchi texnologiyasini ishlab chiqishda katta yutuqlarga erishdi. Keyinchalik, kompaniya "Mexatronika" so'zidan savdo belgisi sifatida voz kechishga qaror qildi, chunki bu atama Yaponiyada ham, butun dunyoda juda keng tarqalgan edi.

Qanday bo'lmasin, mexanik elementlarni, elektr mashinalarini, elektr elektronikasini, mikroprotsessorlarni va dasturiy ta'minotni elektr haydovchini yuqori aniqlikda boshqarishni amalga oshirish uchun birlashtirish zarur bo'lganda, aynan Yaponiyada texnologiyada bunday yondashuvni eng faol rivojlantirish uyi hisoblanadi.

Mexatronika - dunyodagi eng yangi muhandislik tendentsiyalaridan biri bo'lib, YuNESKO ma'lumotlariga ko'ra, eng istiqbolli va talabga javob beradigan o'ntalikka kiradi.

Umumiy ma'noda "Mexatronika" atamasiga quyidagi ta'rif berilishi mumkin - bu aniq mexanika, elektrotexnika, elektronika, mikroprotsessor texnologiyalari, turli xil energiya manbalari, ijro etuvchi elektr, gidravlik va pnevmatik drayvlar, shuningdek, aqlli boshqaruv birliklarini tizimga birlashtirishga asoslangan fan va texnika sohasidir. Zamonaviy avtomatlashtirilgan ishlab chiqarish tizimlari bo'linmalarini yaratish va ulardan foydalanishga yo'naltirilgan.

Tarixga ko'ra, mexanik elektronika elektromexanikadan rivojlangan va uning yutuqlariga tayanib, elektromexanik tizimlarni kompyuterni boshqarish moslamalari, o'rnatilgan sensorlar va interfeyslar bilan muntazam ravishda birlashtirish orqali davom etadi.

Mexatronik tizimlarning umumiy tuzilishi elektron, raqamli, mexanik, elektrotexnika, gidravlik, pnevmatik va axborot elementlar - dastlab mexanik tizimning bir qismi bo'lishi mumkin, chunki dastlab har xil jismoniy tabiatdagi elementlar, ammo tizimdan sifat jihatidan yangi natija olish uchun yig'ilib, har bir elementdan boshlab alohida ijrochi hisoblanadi.

Alohida shpindel dvigatel DVD pleer mexanizmi o'z-o'zidan tortib ololmaydi, lekin mikrokontrollerdagi dasturiy ta'minotli va vintli haydovchiga to'g'ri ulangan sxemaning boshqaruvi ostida hamma narsa osonlikcha ishlaydi va bu oddiy monolitik tizimga o'xshaydi. Shunga qaramay, tashqi soddaligiga qaramay, bitta mexatronik tizim, ta'rifi bo'yicha, bir nechta mexanik birliklarni va modullarni o'z ichiga oladi va bir-biriga bog'lanib, aniq vazifani hal qilish uchun aniq funktsional harakatlarni amalga oshiradi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Mirziyoyev Sh.M. "Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz" mavzusidagi O'zbekiston Respublikasi Prezidenti lavozimiga kirishish tantanali marosimiga bag'ishlangan Oliy Majlis palatalarining qo'shma majlisidagi nutqi. – T.: "O'zbekiston", 2016.-56 b.
2. G'ulomov S.S., Begalov B.A. Informatika va axborot texnologiyalari.– T.: Fan, 2019.-686 c.
3. Qo'ysinov O.A., Tohirov O'.O., Mamatov D.N., Aripova D.F. Elektrotexnika va elektronika asoslari. // O'qituvchilar uchun metodik qo'llanma. – T.: 2017.-40 b.
4. Y.Y.Husanov. Mexatronika asoslari o'quv qo'llanma. 2020 yil